

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ АКТИВНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ*Давлетова А.Х.**кандидат педагогических наук, доцент,**Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева**Алпамысова Е.**Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет,**магистрант***RESEARCH REVIEW ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITY OF MINORS IN SOCIAL NETWORKS***Davletova A.**Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,**L.N. Gumilyov Eurasian National University**Alpamysova E.**Master's degree student of the Pedagogy and Psychology educational program,**West Kazakhstan Innovation and Technology University***Аннотация**

В данной статье рассматривается обзор исследований, которые были проведены зарубежными психологами, описывающих психологическое состояние подростков, активных в социальных сетях.

Abstract

This article reviews the research conducted by foreign psychologists describing the psychological state of adolescents active in social networks.

Ключевые слова: социальные сети, несовершеннолетние, влияние социальных сетей, травля в социальных сетях, социально – психологическая поддержка, аддикция.

Keywords: social networks, minors, the influence of social networks, bullying on social networks, socio – psychological support, addiction.

В «Единой программе воспитания» утвержденная Министром просвещения Республики Казахстан от 19 сентября 2023 года за № 294 говорится что современный мир характеризуется стремительными изменениями, глобальной нестабильностью и различными угрозами. Эта информация свободно распространяется в пространстве и покоряет умы детей через социальные сети. Интернет-пространство повлияло на воспитание, поведение, манеры ребенка, привело к определенному приоритету различных субкультур. Если обратить внимание на данные, публикуемые Национальным бюро статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан, то можно заметить, что факты краж, насилия и покушений на насилие среди несовершеннолетних увеличиваются.

Существует множество причин и последствий, которые способствуют возникновению этих проблем. Например, возможности и открытость интернета, быстрое распространение любой информации, тот факт, что просматриваемый детьми видеоконтент не проходит через фильтры, неспособность родителей поддерживать гармонию и баланс между работой и семейной жизнью способствовали возникновению дефицита дисциплины в воспитании детей. Вот почему актуальна проблема воспитания глубоко образованного, дальновидного, честного человека с ярко выраженным национальным самосознанием.[1]

Одна из наиболее актуальных областей психологии в настоящее время - *психология зависимости*. Зависимое (аддиктивное*) поведение в широком смысле слова - это одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Одним из видов аддикций*, получившим широкое распространение во всем мире в связи с компьютеризацией общества, стала компьютерная зависимость, которая, по мнению ряда исследователей, обуславливает развитие психопатологических изменений личности и ведет к нарушениям социальных норм поведения и к правонарушениям. В классификацию нехимических аддикций* вошла также Интернет-зависимость. Компьютерная зависимость представляет собой новую форму психологической зависимости, качественно отличающуюся от других нехимических форм зависимостей выходом на безграничные возможности виртуального мира, механизмами формирования, а также особенностями протекания на разных этапах возрастного развития. [2]

На проблематику зависимости от Интернета решающим образом влияет надежность методов ее диагностики и измерения. Действительно, всякое проводимое исследование начинается с отделения

исследуемой группы интернет-зависимых от не проявляющих такой зависимости испытуемых.

Тест на интернет-зависимость (ИАТ; Young, 1998) был разработан для определения наличия и тяжести зависимости от Интернета и технологий у взрослых. Интернет-зависимость, как растущее культурное и клиническое явление, рассматривается как новое клиническое расстройство, требующее оценки и лечения. Термин «Интернет» используется для обозначения всех контактов, которые люди имеют с веб-сервисами, включая веб-сайты, интернет-игры, социальные сети и онлайн-развлечения, доступные на всех типах компьютеров, экранах, устройствах, телефонах, портативных электронных устройствах и других видах технологий. Интернет – это относительно новая технология, которая оказала влияние на мир и предоставила множество преимуществ своим пользователям. В то же время Интернет имеет негативные последствия. Некоторые люди все больше увлекаются Интернетом, не могут контролировать использование электронных устройств и ставят под угрозу учебу, работу и отношения с окружающими. Симптомы сравниваются с критериями, используемыми для диагностики других зависимостей. В литературе интернет-зависимость характеризуется как расстройство контроля над импульсами, сравнимое с патологией азартных игр, из-за совпадения диагностических критериев и симптоматики. Исследователи предложили различные диагностические критерии для изучения интернет-зависимости с клинической точки зрения и с течением времени. Выявились закономерности, которые отличают нормальное использование Интернета от компульсивного. [3].

Другой важной проблемой, которой посвящено большое число зарубежных работ, является

влияние постоянного использования социальных сетей подростками на возникновение и развитие у них различных сопутствующих психологических расстройств. Авторы из Британии З. Хуссейн и М.Д. Гриффитс провели анализ 100 исследований на данную тему, опубликованных с 2014 г. [4].

В результате было отобрано девять работ, отвечающих теме аналитического исследования. В шести работах показана корреляция между постоянным использованием социальных сетей подростками и симптомами депрессивного расстройства, в пяти исследованиях с тревожностью. Возможности социальной сети позволяют избежать психотравмирующих ситуаций, которые имеют место в реальном мире, в результате чего подростки, имеющие симптомы депрессивного расстройства, используют социальную сеть для ухода от реальности и проводят в ней большую часть дня. В одном исследовании была показана связь частого использования социальных сетей с ухудшением симптомов дефицита внимания и гиперактивности (далее - СДВГ). Часто возникающие сообщения и реклама в социальной сети заставляют подростка с СДВГ постоянно заходить в сеть для проверки сообщений и ответов на них. По мнению исследователей, психологические программы профилактики повышения активности подростков в социальных сетях должны в первую очередь выявлять и корректировать имеющиеся у школьников первичные психологические расстройства, в том числе депрессивного характера. [4].

По источникам [6] официального сайта www.statista.com – где постоянно ведется статистика использованием интернета и социальных сетей можно проанализировать следующее:

По состоянию на апрель 2024 года во всем мире насчитывалось 5,44 миллиарда интернет-пользователей, что составляло 67,1 процента мирового населения. Из этого общего числа 5,07 миллиарда, или 62,6 процента населения мира, были пользователями социальных сетей. А по исследованиям Стейси Джо Диксон* в 2024 году социальные сети во всем мире использовали более пяти миллиардов человек, а в 2028 году их число, по прогнозам, вырастет до более чем шести миллиардов.

Кто же пользуется социальными сетями?

По состоянию на январь 2023 года уровень использования социальных сетей в мире составлял 59

%. Ожидается, что эта цифра будет расти по мере того, как менее развитые цифровые рынки догонят другие регионы, когда дело доходит до развития инфраструктуры и доступности дешевых мобильных устройств. Фактически, большая часть глобального роста социальных сетей обусловлена увеличением использования мобильных устройств. *Сколько времени люди проводят в социальных сетях?* Социальные сети являются неотъемлемой частью ежедневного использования Интернета. В среднем интернет-пользователи тратят 151 минуту

в день в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями, что на 40 минут больше, чем в 2015 году.

Какие социальные сети наиболее популярны?

Лидер рынка Facebook стал первой социальной сетью, число зарегистрированных аккаунтов которой превысило один миллиард, и в настоящее время насчитывает около 2,9 миллиарда активных пользователей в месяц, что делает ее самой популярной социальной сетью в мире. В июне 2023 года в число лучших приложений для социальных сетей в Apple App Store вошли приложения для мобильного обмена сообщениями WhatsApp и Telegram Messenger, а также неизменно популярная версия приложения Facebook. [6].

Изучив вышеуказанные материалы, по Интернет – зависимости и использование социальных сетей, можно отметить, что психологи изучили в основном несовершеннолетних с 14 лет. Но по моему мнению и на практике можно сказать, что в основном в социальных сетях зарегистрированы несовершеннолетние с 10-11 лет. На практике несовершеннолетние дети уже с ранних лет могут регистрироваться в социальных сетях указывая допустимый для пользования социальными сетями (*не указывая свой истинный возраст*) возраст.

«Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях» - в Казахстане был подписан закон Президентом К.К.Токаевым.

Как учитель – практик, можно сказать что дети уже в 1-ом классе приносят сотовые телефоны в школу не только для связи с родителями, но они его используют для игр и пользуются социальными сетями такие как «тик ток», видеохостингами «ютуб». Хотя был подписан данный законопроект, родители все еще дают своим детям дорогие смартфоны, когда можно использовать обычные сотовые телефоны, которые предназначены только для связи. Хочу отметить, что в моей практике были случаи что ученики одного класса делятся и буллят друг – друга только из-за того, что у одного из них сотовый телефон не популярной марки. Поэтому здесь очень важно провести с родителями и учениками разъяснительную работу, чтобы дети не ставили в приоритет материальную обеспеченность родителей. Данная проблема сейчас встречается почти у каждого классного руководителя.

Проведя социальный опрос среди учеников начального и основного звена (2 -4 кл, 5 – 6 кл) гимназии Эстетического направления еще раз можно убедиться в том что дети уже с ранних лет пользуются социальными сетями и мессенджерами, поэтому уже с 1-го класса думаю нужно в учебные программы вводить хотя бы факультативы (вариативный компонент учебного плана) по безопасности детей, о поведении и запретах в социальных сетях. Потому что дети в основном подвергаются систематической травле в основном через социальные сети, мессенджеры.

Вопросы социального опроса:

1.	Ваш пол?
2.	Ваш возраст?
3.	Почему ты зарегистрирован в социальных сетях?
	а)хочу много друзей
	б)хочу быть популярным
	в)люблю общаться и быть в центре внимания
4.	Сколько людей у Вас в друзьях?
	а)менее100
	б)более100
	в)более1000
5.	Сколько времени Вы проводите в социальных сетях?
	а)1-2 часа
	б)более 2-х часов
	в)не знаю не считал
6.	Какую информацию Вы выкладываете в социальных сетях?
	а)Фото, где что делаю (учусь,работаю,отдыхаю)
	б)выкладываю ложную информацию
	в)выкладываю только хобби, игры
7.	Считаешь ли ты себя зависимым от социальных сетей?
	а)да
	б)нет
	в)немного
8.	В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?
	а)Tiktok

	б)Telegram
	в)instagram, facebook

По итогам социального опроса среди учащихся 2 - 6 классов (всего в опросе участвовали 24 класс – комплекта с русским языком обучения, всего 720 респондентов). На вопрос «Почему ты зарегистрирован в социальных сетях» если учащиеся

5 классов 61% и 6 классов 50% ответили, что хотят быть популярными. А учащиеся 2 классов 49% и 3 классов 51,1% ответили, что хотят иметь много друзей.

На вопрос «Сколько людей у вас в друзьях» более 1000 друзей в социальных сетях оказалось у учащихся 6 классов 32,2%, 5 классов 21,2%, и

нужно обратить внимание на учащихся 2-х классов 20%.

На вопрос «Сколько времени проводите в социальных сетях?» более 2-х часов в социальных сетях проводят у учащиеся 4 классов 65,1%, 2 классов

55,4%, 3-х классов 21,5%. Не ведут отчет проведенного времени в социальных сетях учащиеся 5-х классов 57,6%, 6 классы 44,1%.

На вопрос «Какую информацию вы выкладываете в социальных сетях?» нужно отметить, что

многие дети выкладывают ложную информацию о себе и т.д.

На вопрос «Считаешь ли ты себя зависимым от социальных сетей?» 12,1% учащихся 2-х классов,

10,8% учащихся 3-х классов и 9,5% 4-х классов ответили «да», а учащиеся 5-х классов 18,9% и учащиеся 6-х классов 13,4% ответили «немного».

На вопрос «В каких социальных сетях вы зарегистрированы?» большинство респондентов ответили в Tiktok, и менее 15% ответили, что зарегистрированы в Instagram.

По данным данного социального опроса, можно отметить, что дети уже с 7 лет имеют аккаунты в социальных сетях. Многие из них сидят в соцсетях более 2-х часов, и выкладывают ложную информацию.

В результате анализа опроса среди учащихся со 2-го по 6-ые классы, посвященных теме психологических особенностей использования социальных сетей подростками, можно выявить ряд проблем:

- возможная проблема травли и издевательств, направленных на разрушение социального статуса при помощи социальных сетей;

- роль социальных сетей в провоцировании нанесения себе вреда;

Так же, помимо негативных последствий использования социальных сетей описаны исследования, показывающие примеры позитивного их воздействия на пользователей. В частности, сообщается о наличии специализированных групп в социальных сетях, занимающихся профилактикой таких проблем: распространение ВИЧ, диабета и ожирения; употребление ПАВ; домашнее и школь-

ное насилие. Социальные сети также могут помогать людям, имеющим различные психологические расстройства. При помощи таких групп в социальных сетях, где все участники объединены одной проблемой, люди могут получать социальную поддержку, заводить и развивать знакомства.

Поэтому, одним из важных залогов успешного лечения, зависимых от компьютера, является привлечение членов их семей. С целью профилактики распространения компьютерной зависимости среди наиболее уязвимых слоев населения — детей и подростков, необходимо усилиями специалистов в данной отрасли организовать обязательное обучение школьных психологов технологиям экспресс-диагностики аддиктов и выявлению групп риска на уровне школ. После обучения школьные психологи смогут проводить адресные групповые профилактические тренинги, направленные на формирование высоких уровней психологического здоровья с самыми уязвимыми по шкале аддикции детьми и подростками. А также проводить тренинги с их родителями, обучая их построению доверительных, теплых взаимоотношений с детьми.

Список литературы

1. «Единая программа воспитания» в организациях образования, за исключением высших учебных заведений. Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 19.09.2023г. №294

2. Личностная сфера подростков, склонных к развитию компьютерной зависимости. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук (Т.В. Коваль) Москва 2013г.

3. Internet Addiction Test By Dr. Kimberly S. Young. 1. Psychology, Pathological-Addiction, 2. Internet Addiction-Prevention, 3. Internet Addiction-Psychological Aspects ISBN: 978-0-9982980-9-2 (https://stoeltingco.com/Psychological/media/IAT_web_sample.pdf)

4. Hussain Z., Griffiths M.D. Problematic social networking site use and comorbid psychiatric disorders: A systematic review of recent large-scale studies. *Frontiers in Psychology*. 2018. Vol. 9. P. 686. <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2018.00686/full>

5. «Психологические особенности цифровой активности подростков на примере социальных сетей: обзор иностранных исследований» Педагогика и психология образования. 2020. № 3 DOI: 10.31862/2500-297X-2020-3-173-191 С.Б. Шубин

6. <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/>